

ASAP

Sistemski pristop k družbenim omrežjem
in predadolescentom skozi učenje
miselnih spretnosti

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ASAP

PRISTOP

Sofinancira
Evropska unija

PRISTOP

Program Erasmus+

Ključni ukrep 2 – Sodelovanje med organizacijami in institucijami

ASAP – Sistemski pristop k družbenim omrežjem in predadolescentom skozi učenje miselnih spretnosti

Sporazum o nepovratnih sredstvih št. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | [Platforma za razširjanje rezultatov projektov Erasmus+](#) spletna stran projekta | [Zenodo](#) spletna stran skupnosti projekta

R3.2.1 Pristop izobraževalnega programa ASAP

Avgust 2025

Sofinancira
Evropska unija

Projekt ASAP je sofinanciran iz programa Erasmus+ Evropske unije v okviru Sporazuma o nepovratnih sredstvih št. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Podpora Evropske komisije in italijanske nacionalne agencije INDIRE pri pripravi te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki odraža samo mnenja avtorjev. Evropska komisija in italijanska nacionalna agencija INDIRE nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih publikacija vsebuje.

Licenca

To delo je objavljeno pod licenco [Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna](#). Uporabnikom je dovoljeno tako nekomercialno kot tudi komercialno reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javna priobčitev in predelava avtorskega dela, pod pogojem, da navedejo avtorja izvirnega dela.

Od vas se lahko zahteva tudi pridobitev dodatnih pravic, če določena vsebina prikazuje določljive fizične osebe ali vključuje dela v lasti tretjih oseb. Za uporabo ali reprodukcijo vsebine, ki ni v lasti EU, boste morda morali pridobiti dovoljenje neposredno od imetnikov avtorskih pravic.

Vsebina

Uvod	3
Pedagogika ASAP: metakognitivno in izkustveno učenje za življenje v onlife svetu	4
Teoretična izhodišča	4
Razsežnost življenja v onlife svetu: povezovanje digitalne in fizične resničnosti.....	4
Metakognicija in kritično mišljenje: razmislek o tem, kako se učimo	5
Izkustveno učenje: učenje skozi neposredne izkušnje in razmišljanje.....	5
Metodološki temelji.....	6
Metoda preprečevanja: učenje za dobro počutje in odpornost.....	6
Metoda refleksije in razgovora: učenje skozi raziskovanje in skupno ustvarjanje pomenov	7
Metoda sodelovanja: učenje kot skupno ustvarjanje	7
Metoda animacije: učenje skozi ustvarjalnost in sodelovanje.....	8
Vloga učitelja	8
Temeljne vrednote	9
Prehod iz teorije v prakso: izobraževalni program ASAP.....	9
Kompetenčni okvir	10
Učne enote.....	11
Zaključek.....	13
Viri in literatura	14

Izobraževalni program ASAP

Pristop

UVOD

Pristop ASAP opisuje pedagoške in metodološke temelje izobraževalnega programa ASAP, razvitega v okviru projekta *Sistemski pristop k družbenim omrežjem in predadolescentom skozi učenje miselnih spretnosti* sofinanciranega iz programa Erasmus+ Evropske unije. V dokumentu so opisana teoretična načela, izobraževalne metode in kompetenčni okvir, ki usmerjajo zasnovo in izvajanje programa v dejanskih učnih kontekstih.

V projektu ASAP so sodelovali partnerji iz Italije, Portugalske, Slovenije, Hrvaške in Češke. Projekt obravnava vse večje izobraževalne izzive, povezane z odnosom predadolescentov do digitalnih medijev. S povezovanjem spoznanj s področij vzgoje in izobraževanja, psihologije in medijskih in komunikacijskih študij si prizadeva razvijati digitalno ozaveščenost, čustveno pismenost in kritično mišljenje pri učencih, starih od 11 do 13 let.

Ta dokument služi kot konceptualni in praktični vodnik. V dokumentu je najprej predstavljen pedagoški del projekta ASAP, ki temelji na metakogniciji, izkustvenem učenju in vidiku življenja v onlife svetu. Temu sledi podroben opis metodoloških temeljev in temeljnih vrednot. Zadnji del dokumenta je namenjen predstavitvi izobraževalnega programa ASAP, ki ta načela prenaša v kompetence in posamezne učne enote. Ti elementi skupaj tvorijo skladen okvir za spodbujanje razmišljujočega, sodelovalnega in odgovornega udejstvovanja v digitalnem svetu.

PEDAGOGIKA ASAP: METAKOGNITIVNO IN IZKUSTVENO UČENJE ZA ŽIVLJENJE V ONLIFE SVETU

Svet, v katerem odraščajo in se učijo predadolescenti, je vse bolj zapleten in povezan. Hiter tehnološki razvoj, nenehna izpostavljenost digitalnim medijem in nove oblike družbenih interakcij oblikujejo njihovo doživetje sebe in odnos do drugih. Te spremembe prinašajo priložnosti za ustvarjalnost in povezovanje, pa tudi izzive, povezane z identiteto, uravnavanjem čustev in kritičnim zavedanjem. Sodobno digitalno izobraževanje mora zato preseči golo posredovanje tehničnega znanja in spodbujati bolj strukturiran razmislek, sodelovanje ter zavestno ukvarjanje z digitalno in družbeno resničnostjo.

Pedagogika ASAP je bila razvita kot odgovor na to potrebo. Predlaga sistemski pristop, ki vključuje metakognicijo, izkustveno učenje in sodelovalno prakso ter postavlja refleksijo in zavedanje v središče izobraževalnega procesa. Ne osredotoča se zgolj na tveganja ali vedenje, ampak učence spodbuja, da raziskujejo, kako razmišljajo, čutijo in delujejo, ter razvijajo kompetence, ki jim omogočajo, da se v digitalnem svetu znajdejo z empatijo, samostojnostjo in odgovornostjo.

V naslednjih podpoglavjih je opisana zgradba pristopa ASAP. Predstavljena so teoretična izhodišča, ki opredeljujejo konceptualno in filozofsko podlago modela, metodološki temelji, ki ta načela prenašajo v izobraževalno prakso, vloga in vrednote učitelja, ki podpirajo učni odnos, ter okvir, ki povezuje teorijo s prakso prek kompetenc in učnih enot, ki sestavljajo izobraževalni program ASAP. Ti elementi skupaj tvorijo skladno pedagogiko, namenjeno spodbujanju dobrega počutja, kritičnega mišljenja in aktivnega državljanstva za življenje v onlife svetu.

Teoretična izhodišča

Pristop ASAP temelji na treh medsebojno povezanih teoretičnih izhodiščih, ki opredeljujejo njegovo izobraževalno področje. Vidik življenja v onlife svetu gradi na povezanosti digitalnih in fizičnih izkušenj, metakognicija poudarja zavedanje in uravnavanje lastnega mišljenja, izkustveno učenje pa izpostavlja aktivno oblikovanje znanja skozi delovanje in razmislek.

Razsežnost življenja v onlife svetu: povezovanje digitalne in fizične resničnosti

Vidik življenja v onlife svetu (Floridi, 2015) predstavlja filozofsko izhodišče pristopa ASAP. Izhaja iz dejstva, da življenja v digitalni dobi ni več mogoče razdeliti na ločen spletni in nespletni svet. Digitalne izkušnje so del kontinuuma vsakdanje resničnosti, dogajanje v digitalnem okolju pa ima čustvene, odnosne in etične posledice, ki so prav tako resnične kot tiste v osebnih interakcijah.

S tega vidika pristop ASAP spodbuja sistemski pogled na učenje. Digitalna pismenost v tem kontekstu ni izoliran ali tehničen predmet, temveč celovita in smiselna razsežnost osebnega in družbenega razvoja. Naučiti se krmariti po digitalnem svetu torej pomeni naučiti se razumeti sebe, druge in družbene okoliščine, v katerih interakcije potekajo.

Učitelji in učenci skupaj raziskujejo, kako se čustva, odnosi in odločitve razvijajo v fizičnem in digitalnem prostoru. Pri tem krepijo razumevanje, da je digitalno državljanstvo preprosto državljanstvo v

sodobnem življenju: način prisotnosti, odgovornosti in povezanosti v skupnem človeškem okolju, ki se zlahka razteza prek obeh področij.

Metakognicija in kritično mišljenje: razmislek o tem, kako se učimo

Metakognicija je prečna plast pristopa ASAP. Metakognicija, kot jo je prvi zasnoval John Flavell (1979), se nanaša na sposobnost razmišljanja in uravnavanja lastnega mišljenja in učnih procesov. Učence spodbuja, da ne razmišljajo le o tem, *kaj* vedo, temveč tudi o tem, *kako* so to spoznali, s čimer krepijo samostojnost, radovednost in samouravnavanje.

V praksi je metakognicija tesno prepletena s kritičnim mišljenjem. V izobraževalnem programu ASAP učence spodbujamo, da analizirajo svoje predpostavke, se sprašujejo o virih ter raziskujejo čustva in namene, ki so podlaga za njihove misli in dejanja. Razvijanje tega dvojnega zavedanja kognitivnih in čustvenih procesov udeležencem omogoča sprejemanje premišljenih in etičnih odločitev tako v njihovem družbenem kot digitalnem življenju.

Metakognicija ni več samo ločen cilj, ampak postane raziskovalni odnos, ki poteka skozi celoten vzgojno-izobraževalni proces: od postavljanja smiselnih vprašanj do prepoznavanja pristranskosti ter vrednotenja informacij in osebnih odločitev. Razmišljanje spremeni v zavestno učno strategijo, ki učencem pomaga razmišljati jasneje, delovati odgovorneje in rasti ob polnem zavedanju.

Izkustveno učenje: učenje skozi neposredne izkušnje in razmišljanje

Naslednje izhodišče pristopa ASAP je izkustveno učenje kot proces, v katerem se znanje ustvarja z delovanjem in razmislekom. Ko John Dewey govori o »učenju z delom« (1971) poudarja, da znanje ni le stvar prenosa znanja, temveč se ustvarja tudi z aktivnim sodelovanjem v resničnih življenjskih situacijah. Učenje oblikujejo izkušnje, ki vključujejo aktivno uporabo znanja in spretnosti, čemur sledi razmislek, ki udeležencem omogoča, da si ustvarijo pomen, izpeljejo sklepe in preizkusijo nove strategije.

Krog izkustvenega učenja je po Davidu Kolbu (1984) sestavljen iz štirih medsebojno povezanih stopenj (konkretna izkušnja, razmišljujoče opazovanje, abstraktna konceptualizacija in aktivno eksperimentiranje) in predstavlja strukturni okvir za ta pristop učenja z delom. Ta dinamični proces je podlaga za oblikovanje izobraževalnih dejavnosti ASAP, saj zagotavlja, da učenje z aktivnim sodelovanjem ostaja transformativno.

V izobraževalnem programu ASAP se krog izkustvenega učenja uporablja z dejavnostmi, ki udeležencem omogočajo, da se aktivno vključijo v resnične situacije, razmišljajo o svojih izkušnjah ter eksperimentirajo z novimi načini razmišljanja in vedenja. Tako lahko učenec na primer razmišlja o izkušnji z družbenimi omrežji (razmišljujoče opazovanje), o njej razpravlja v skupini (abstraktna konceptualizacija) in nato preizkuša nove strategije digitalne interakcije (aktivno eksperimentiranje). Ta krog krepi povezavo med razmišljanjem in delovanjem kot neločljivih sestavinah učenja.

Pri tem procesu je osrednjega pomena refleksija, ki je tesno povezana z metakognicijo, kot je poudarila Jennifer Moon (1999; 2004). Refleksija je zasnovana kot ustvarjalna in transformativna praksa, ki učencem omogoča, da predelajo doživete izkušnje, prepoznajo predpostavke, poglobijo samozavedanje ter preoblikujejo osebna prepričanja in pomene. V kontekstu projekta ASAP je refleksija tako individualna kot kolektivna ter podprta z razgovorom, ustvarjalnim izražanjem in kritičnim postavljanjem vprašanj.

Ta izhodišča skupaj tvorijo izobraževalni pristop ASAP, ki združuje kontekst, zavedanje in delovanje. Spodbujajo razvoj kognitivnih, čustvenih, družbenih in digitalnih kompetenc, vključno s kritičnim in reflektivnim mišljenjem, tako da učenje postane aktiven, zavesten in sodelovalen proces.

Projekt ASAP gradi na tem teoretičnem okviru in opredeljuje niz metodoloških temeljev, vključno z metodo preprečevanja, metodo refleksije in razgovora, metodo sodelovanja in metodo animacije, ki ta načela prenašajo v vsakdanjo izobraževalno prakso ter povezujejo teorijo z delovanjem in refleksijo z izkušnjami.

Metodološki temelji

Metodološki temelji pristopa ASAP preoblikujejo njegova teoretična izhodišča v pedagoško prakso. Vsaka metoda uteleša določeno razsežnost učenja – od preprečevanja in refleksije do sodelovanja in ustvarjalnosti. Skupaj oblikujejo celovit okvir, ki podpira razvoj kognitivnih, čustvenih, družbenih in digitalnih kompetenc.

Te metode učiteljem ponujajo poti za spodbujanje dobrega počutja, kritičnega zavedanja in aktivnega sodelovanja, hkrati pa učencem pomagajo povezovati mišljenje z delovanjem tako v digitalnem kot fizičnem okolju.

Metoda preprečevanja: učenje za dobro počutje in odpornost

Izhajajoč iz vidika življenja v onlife svetu, ki priznava prepletenost digitalne in fizične resničnosti, pristop ASAP preprečevanje ne vključuje v svoj metodološki okvir kot odzivni ukrep, temveč kot proaktivno in strukturno razsežnost izobraževanja. Preprečevanje je razumljeno kot pristop, ki težave predvideva, namesto da bi se nanje odzval šele takrat, ko se pojavijo. Njegov cilj je ustvariti pogoje za zdrav in uravnotežen razvoj z vzpodbujanjem dobrega počutja, čustvene pismenosti in kritičnega mišljenja. Na ta način preprečevanje ni osamljena intervencija, ampak neprekinjen proces, vključen v vsakodnevno pedagoško prakso.

S tega vidika preprečevanje vključuje gradnjo odpornosti, krepitev osebnih virov ter razvoj prečnih kompetenc, ki učencem pomagajo pri spoprijemanju z življenjskimi spremembami, obvladovanju negotovosti in krmarjenju po zapletenih, hitro razvijajočih se družbenih in digitalnih okoljih. Tesno je povezano z osebnostno rastjo, samostojnostjo in zmožnostjo sprejemanja premišljenih in odgovornih odločitev. Preprečevanje spodbuja zavedanje in samournavanje ter na ta način učencem omogoča, da izzive obvladajo, še preden ti prerastejo v tveganja.

V okviru izobraževalnega programa ASAP preprečevanje dobiva obliko izkušenj, ki učencem pomagajo prepoznati, razumeti in preoblikovati morebitne ranljivosti v priložnosti za učenje. Pri nekaterih dejavnostih učenci na primer raziskujejo znake digitalnega stresa in razvijajo strategije za uravnavanje svojih čustvenih odzivov ter tako preprečujejo negativne posledice, kot so odvisnost, tesnoba ali primerjanje z drugimi. Pri drugih dejavnostih razmislek o spletni komunikaciji, pristnosti medijskih vsebin ali družbenem vplivu postane priložnost za urjenje samonadzora, empatije in kritičnega zavedanja.

Z vključevanjem preprečevanja v okvir razvoja kompetenc želi pristop ASAP preseči paradigmo zmanjševanja tveganj. Preprečevanje tako opredeljuje na novo kot proces opolnomočenja, ki krepi delovanje, samozavedanje in etično odgovornost. Na ta način preprečevanje postane del vsakdanjega

izobraževalnega okolja – skupna praksa, ki krepi samostojnost, vključenost in dobro počutje tako v digitalnem kot v resničnem okolju.

Metoda refleksije in razgovora: učenje skozi raziskovanje in skupno ustvarjanje pomenov

Metoda refleksije in razgovora temelji na metakognitivni razsežnosti pristopa ASAP in postavlja spraševanje, razgovor in skupno razmišljanje v središče učnega procesa. Temelji na spoznanju, da se mišljenje razvija skozi interakcijo in da se razumevanje krepi, ko imajo učenci možnost, da izrazijo, izprašajo in izpopolnijo svoje poglede napram pogledom drugih. Navdih za to metodo izhaja iz Sokratove tradicije raziskovalnega pogovora in v tem kontekstu razgovor ni orodje za posredovanje odgovorov, temveč sredstvo za oblikovanje novih vprašanj in soustvarjanje pomenov.

Pri tej metodi se razmišljanje in razgovor prepletata. Učence se spodbuja, da prepletajo samoopazovanje in skupinsko razpravo ter tako prepoznajo medsebojen vpliv, ki ga imajo njihove misli, čustva in vrednote. S pomočjo vodene razprave, medsebojnega sodelovanja in skupnega razmišljanja udeleženci razvijejo zavedanje svojih kognitivnih in čustvenih procesov, hkrati pa vadijo kritično in etično mišljenje. Ta proces razvija empatijo, aktivno poslušanje in intelektualno skromnost, ki so bistvene kompetence za življenje v digitalnih in družbenih kontekstih.

Vloga učitelja je v tem pristopu vloga spodbujevalca razgovora. Učitelj ne ponuja rešitev, ampak ustvarja varen prostor, kjer učenci lahko raziščejo svojo radovednost in negotovost. Refleksivne prakse oblikuje s postavljanjem odprtih vprašanj, spodbujanjem različnih pogledov in podporo učencem pri oblikovanju lastnih interpretacij. Takšna dialoška drža preoblikuje vzgojno-izobraževalni odnos v partnerstvo raziskovanja, v katerem vsak udeleženec postane tako učenec kot učitelj.

S tega vidika refleksija in razgovor nista ločeni stopnji učenja, ampak sta neprekinjena odnosa, ki podpirata metakognicijo in sodelovanje. Pomagata spreminjati informacije v razumevanje in zavedanje v delovanje. Z razgovorom kot načinom skupnega razmišljanja učenci razvijajo sposobnost kritičnega mišljenja, empatije in zavzemanja odgovornih stališč v svojih skupnostih tako na spletu kot izven njega.

Metoda sodelovanja: učenje kot skupno ustvarjanje

Na podlagi načel izkustvenega učenja sodelovalni pristop opredeljuje učenje kot proces skupnega ustvarjanja. Ta pristop prepoznava da se znanje bogati s sodelovanjem, interakcijo in medsebojnim vključevanjem. Sodelovanje ne pomeni zgolj vključevanja v dejavnosti, temveč aktivno prevzemanje odgovornosti v učni skupnosti. Učenci in učitelji postanejo soustvarjalci izobraževalnega procesa ter prispevajo zamisli, poglede in izkušnje, zaradi katerih je učenje smiselno in prilagojeno kontekstu.

Ta pristop spodbuja odgovornost za učenje in zavestno delovanje. S spodbujanjem učencev, da predlagajo teme in zamisli ter vključujejo svoje življenjske izkušnje v učni proces, postane sodelovanje gonilna sila motivacije in smisla. Učenci sebe ne dojemajo več kot pasivnih prejemnikov vsebin, temveč kot partnerje v procesu raziskovanja in odkrivanja. Ta občutek skupnega cilja krepi vključenost in pomaga povezovati osebno rast s skupnim dobrim.

V okviru pristopa ASAP sodelovanje sega onkraj meja učilnice. Vključuje povezovanje izobraževalnega okolja s širšo skupnostjo, povezovanje formalnega in neformalnega učenja ter spodbujanje sodelovanja med šolami in družinami. Takšna odprtost spodbuja vključenost in razumevanje izobraževanja kot sodelovalnega procesa za skupno dobro.

Navsezadnje sodelovalni pristop učenje spreminja v demokratično in soustvarjalno dejanje. Spodbuja sodelovanje, komunikacijo in kritično zavedanje ter učencem omogoča, da prevzamejo aktivno vlogo pri oblikovanju ne le lastnega razvoja, ampak tudi družbenega in digitalnega okolja, v katerem živijo.

Metoda animacije: učenje skozi ustvarjalnost in sodelovanje

Metoda animacije (Pollo, 2002; Floris, 2018) na podlagi izkustvenega učenja in kot dopolnilo sodelovalnemu pristopu ponuja konkreten način, kako sodelovanje in ustvarjalnost preoblikovati v učenje. Tukaj ne gre za obliko zabave, temveč za strukturirano pedagoško in družbeno orodje, ki učiteljem omogoča oblikovanje smiselnih in privlačnih učnih izkušenj. V tem kontekstu animacija pomeni dinamične, sodelovalne dejavnosti, ki oživijo učenje skozi razgovor, igro in ustvarjalno delovanje.

Igranje vlog, sodelovalne igre in interaktivno pripovedovanje zgodb postanejo priložnosti za raziskovanje, sodelovanje in skupno ustvarjanje pomenov. Vodilo te metode je, da učitelj ne deluje namesto drugih, temveč omogoča delovanje: učenje poteka skozi udeležbo in sodelovanje in ne preko posredovanja znanja. To pomeni premik od tradicionalnega poučevanja kot procesa prenašanja znanja k izkustveni pedagogiki, ki učenca postavlja v središče učnega procesa.

Animacija gradi na različnih izraznih jezikih – besednem, vizualnem, telesnem in digitalnem – ter tako vsakemu udeležencu omogoča, da prispeva glede na svoje sposobnosti in interese. Skupinska razsežnost je prav tako ključna: interakcija z drugimi spodbuja zmožnost zavzemanja perspektive, empatijo in kognitivno prestrukturiranje. Udeleženci se skozi sodelovanje naučijo izražati svoje misli, aktivno poslušati in soustvarjati razumevanje.

Igrivost pri tem ni motnja, temveč spodbujevalec radovednosti, osredotočenosti in čustvene povezanosti. Z vključevanjem ustvarjalnosti, interakcije in užitka animacija preoblikuje učenje v družbeno izkušnjo, v kateri rasteta tako motivacija kot razumevanje. Učence spodbuja, da izobraževanje dojemajo ne kot dolžnost, temveč kot prostor odkrivanja, sodelovanja in skupne rasti.

Opisane metode skupaj tvorijo celovit sistem, ki pristop ASAP preoblikuje v živo vzgojno-izobraževalno prakso. Učitelje vabijo k ustvarjanju vključujočih, sodelovalnih in razmišljujočih učnih okolij, kjer so preprečevanje, razgovor, sodelovanje in ustvarjalnost del vsakdanje izkušnje.

Vloga učitelja

Učinkovitost pristopa ASAP je v veliki meri odvisna od sposobnosti učitelja, da metode interpretira, prilagodi in izvede v dejanskih kontekstih in okoliščinah. V tem kontekstu učitelj ni le prenašalec znanja, ampak tudi spodbujevalec procesov in odnosov – vodnik, ki ustvarja pogoje za pristno, smiselno in sodelovalno učenje. Njegova naloga je podpirati osebno izražanje, spodbujati razmišljanje in vzdrževati dialog v varnem in vključujočem učnem okolju.

Učitelj uteleša načela preprečevanja, razmišljanja in sodelovanja, ki predstavljajo temelje pristopa ASAP. Učencem pomaga povezati osebne izkušnje s širšimi družbenimi, etičnimi in digitalnimi razsežnostmi ter spodbuja zavedanje o tem, kako čustva, vrednote in izbire vplivajo na vsakdanje življenje. Pri tem deluje kot posrednik med posameznikom in skupnostjo ter povezuje šole, družine in skupnosti v skupnih izobraževalnih podvigih.

Vloga učiteljev je tudi medgeneracijska. Z omogočanjem sodelovanja med otroki, starši in učitelji ustvarjajo priložnosti za skupni razmislek o digitalnem življenju, odnosih in družbeni dinamiki. Učitelji oblikujejo reflektivne prakse tako, da postavljajo vprašanja odprtega tipa, spodbujajo radovednost in jasno pokažejo, da je negotovost lahko produktivno okolje za rast. Na ta način gojijo empatijo, samozavedanje in občutek odgovornosti, ki segajo preko meja učilnice.

Temeljne vrednote

Vloga učitelja temelji na vrsti temeljnih vrednot, ki dajejo pristopu ASAP smisel in skladnost. Te vrednote usmerjajo učiteljeva dejanja, stališča in odnose v vseh fazah učnega procesa:

- Osredotočenost na posameznika: priznavanje edinstvenosti, dostojanstva in potenciala vsakega učenca ter podpiranje njegove osebne in intelektualne rasti z empatijo in spoštovanjem;
- Vključevanje: sprejemanje raznolikosti in zagotavljanje dostopnosti za vse učence ter ustvarjanje okolja, v katerem se vsi počutijo zastopane in cenjene;
- Izobraževalni odnosi in sodelovanje: spodbujanje dialoga, sodelovanja in skupne odgovornosti z zaupnimi, demokratičnimi odnosi, kjer je vsak glas pomemben;
- Neobsojanje in odprtost: ohranjanje aktivnega poslušanja brez obsojanja, kar učencem omogoča, da se svobodno izražajo in raziskujejo različna stališča brez strahu pred ocenjevanjem;
- Empatija in skrb: prepoznavanje čustev in perspektiv drugih ter občutljivo in sočutno ravnanje tako v digitalnem kot resničnem okolju;
- Pristnost in odgovornost: spodbujanje skladnosti med mišljenjem, izražanjem in delovanjem ter krepitev etičnega zavedanja v osebnih, družbenih in digitalnih interakcijah;
- Kritična radovednost: spodbujanje odprtega, kritičnega odnosa do sebe, drugih in sveta ter spodbujanje učencev k raziskovanju, poizvedovanju in samostojnemu razmišljanju.

Te vrednote se prenašajo v vsakodnevno prakso učitelja in oblikujejo način ustvarjanja učnega okolja, omogočanja dialoga ter vzpostavljanja odnosov zaupanja in vzajemnosti. Z utelešenjem teh vrednot učitelji vsako učno izkušnjo spremenijo v priložnost za rast, povezovanje in skupno odgovornost.

Na ta način učitelj deluje kot soustvarjalec pomena. S prisotnostjo, poslušanjem in namenskim delovanjem učence spremlja v procesu razlaganja, postavljanja vprašanj in preoblikovanja izkušenj. V okviru pristopa ASAP je učitelj hkrati učenec in vodnik, nekdo, ki se uči z drugimi in ne za druge, s čimer izobraževanje postane skupno potovanje odkrivanja in preobrazbe.

Prehod iz teorije v prakso: izobraževalni program ASAP

Izobraževalni program ASAP predstavlja praktično razsežnost pristopa ASAP. Teoretični in metodološki okvir pretvarja v strukturirane, na izkušnjah temelječe učne poti, namenjene spodbujanju razvoja prečnih kompetenc v izobraževalnih kontekstih. Program skozi uravnoteženo razmišljanje, razgovor in aktivno sodelovanje učencem pomaga pri povezovanju misli, čustev in dejanj.

V tem poglavju je predstavljena zgradba izobraževalnega programa ASAP ter način, kako program pedagoška načela uresničuje v praksi. Na začetku so predstavljene ključne kompetence, na katerih temelji učni proces, kot jih opredelujeta evropska okvira LifeComp (ES, 2020) in DigComp (ES, 2022).

Temu sledi opis učnih enot, ki te kompetence uresničujejo skozi nabor sodelovalnih in reflektivnih dejavnosti.

Kompetenčni okvir in učne enote predstavljajo praktični vodnik za učitelje za izvajanje učnih izkušenj, ki spodbujajo zavedanje, delovanje in odgovornost v življenju v onlife svetu.

Kompetenčni okvir

Vloga učitelja, ki temelji na skupnih vrednotah in refleksiji, se konkretno izraža v razvoju ključnih kompetenc, ki podpirajo rast učencev tako v osebni kot digitalni razsežnosti.

Na podlagi načel Evropskega okvira za osebno in socialno ključno kompetenco ter kompetenco učenje učenja (LifeComp) in Okvira digitalnih kompetenc za državljane (DigComp) (Svet Evropske unije, 2018; EK, 2019) okvir ASAP opredeljuje skladen nabor prečnih kompetenc, ki povezujejo razmišljanje, čutenje in delovanje, in ki učencem pomagajo zavestno in odgovorno krmariti po kompleksnosti življenja v onlife svetu.

Okvir ASAP je usklajen s tema evropskima modeloma, kar zagotavlja prenosljivost in skladnost z evropsko izobraževalno politiko. Njegove prečne kompetence vključujejo:

- Osebno področje (LifeComp P1–P3):
 - Čustvena pismenost (LifeComp P1): prepoznavanje, poimenovanje in obvladovanje čustev pri sebi in drugih;
 - Odpornost in samozavedanje (LifeComp P2): razmišljanje o izkušnjah, učenje iz napak ter razvijanje samozavesti in prilagodljivosti;
 - Dobro počutje in ravnovesje (LifeComp P3): ohranjanje čustvene stabilnosti, obvladovanje stresa in iskanje harmonije med digitalnimi in resničnimi izkušnjami;
- Socialno področje (LifeComp S1–S3):
 - Empatija in spretnosti medosebnih odnosov (LifeComp S1): aktivno poslušanje, spoštljivo komuniciranje in razumevanje stališč drugih;
 - Pristna komunikacija in odgovornost (LifeComp S2): jasno izražanje s skladnostjo med mislimi, besedami in dejanji ter krepitev zaupanja in etičnega zavedanja v družbenih in digitalnih interakcijah;
 - Sodelovanje (LifeComp S3): konstruktivno sodelovanje z drugimi, soustvarjanje znanja in prevzemanje skupne odgovornosti v skupinah in skupnostih;
- Področje učenja učenja (LifeComp L1–L3):
 - Razvojna miselnost in motivacija (LifeComp L1): razvijanje radovednosti, odprtosti za učenje in pripravljenosti na izzive kot priložnosti za rast;
 - Kritično in metakognitivno mišljenje (LifeComp L2): analiziranje informacij, dvomljenje v predpostavke, razmišljanje o lastnem razmišljanju in prepoznavanje pristranskosti;
 - Samouravnava učenje (LifeComp L3): določanje ciljev, spremljanje napredka in prilagajanje učnih strategij na podlagi razmisleka in povratnih informacij;
- Informacijska in podatkovna pismenost (DigComp 1.1–1.3):
 - Iskanje in vrednotenje digitalnih informacij (DigComp 1.1, 1.2): iskanje, izbiranje in kritično ocenjevanje spletnih informacij in digitalnih vsebin glede točnosti, ustreznosti in zanesljivosti;
- Komuniciranje in sodelovanje (DigComp 2.1–2.6):

- Digitalno komuniciranje in sodelovanje (DigComp 2.1, 2.2): interakcija in deljenje z uporabo različnih digitalnih tehnologij ob spoštovanju raznolikosti, zasebnosti in etičnih standardov;
- Digitalno državljanstvo in sodelovanje (DigComp 2.3, 2.4): aktivno sodelovanje v spletnih skupnostih, soustvarjanje znanja in odgovorno sodelovanje v kolektivnih digitalnih prostorih;
- Spletni bonton in spoštljiva interakcija (DigComp 2.5): uporaba ustreznih pravil komunikacije in vedenja za spodbujanje zaupanja, vključenosti in empatije v digitalnih okoljih;
- Varnost in dobro počutje (DigComp 4.1–4.4):
 - Odgovorno digitalno vedenje (DigComp 4.2, 4.3): upravljanje digitalne identitete, varovanje zasebnosti ter zagotavljanje čustvenega in fizičnega dobrega počutja v spletnih okoljih;
- Reševanje problemov in ustvarjalnost (DigComp 5.1–5.4):
 - Reševanje tehničnih težav (DigComp 5.1): prepoznavanje potreb, ocenjevanje tehnoloških rešitev in uporaba ustvarjalnih rešitev za vsakodnevne izzive.

V pristopu ASAP te kompetence niso abstraktne vsebine, temveč se razvijajo postopoma skozi izkušnje, razgovor in razmislek. V okviru pristopa ASAP je razvoj kompetenc živ proces, ki izhaja iz interakcije, raziskovanja in prakse, kar učencem omogoča, da združijo znanje, čustva in delovanje v občutek lastne učinkovitosti in samostojnosti.

Učne enote

Zgoraj opisane prečne kompetence se udejanjajo v šestih učnih enotah ASAP, ki tvorijo jedro izobraževalnega programa. Te učne enote teoretični in metodološki okvir ter področja kompetenc, opredeljena v okvirjih LifeComp in DigComp, prenašajo v konkretne izobraževalne poti, kjer učenje poteka skozi izkušnje, razgovor in razmislek.

Vsaka enota je zasnovana okoli določene teme in vključuje kognitivno, čustveno in družbeno razsežnost v skladen učni proces.

- Moč vprašanj: raziskovanje radovednosti, raziskovanja in kritičnega mišljenja;
- Čustva: prepoznavanje, razumevanje in konstruktivno izražanje čustev;
- Komunikacija: razvijanje empatije, aktivnega poslušanja in asertivnega izražanja;
- Pristnost in avtoriteta: prepoznavanje zanesljivih informacij in spodbujanje etične zavesti v digitalnem okolju;
- Vzorniki: razmišljanje o vrednotah, družbenem vplivu in odgovornih odločitvah.
- Onlife: iskanje ravnovesja med izkušnjami na spletu in izven njega ter spodbujanje dobrega počutja v digitalnem okolju.

Vsaka učna enota ponuja strukturirane, pa vendar prilagodljive dejavnosti, ki udeležencem pomagajo pri raziskovanju resničnih življenjskih situacij, razmišljanju o njih in razvijanju ključnih kompetenc na osebnem, družbenem, učnem in digitalnem področju. Modularna zasnova učiteljem omogoča, da srečanja prilagodijo različnim kontekstom, formalnim ali neformalnim, individualnim ali skupinskim, šolskim ali skupnostnim.

Z vključevanjem izkustvenega učenja, metakognicije in ustvarjalnega sodelovanja učne enote utelešajo pristop ASAP v praksi. Učne enote ne predstavljajo zaporedja lekcij, temveč potovanje odkrivanja in preoblikovanja, ki učencem omogoča, da povežejo zavedanje z delovanjem in razmišljanje s sodelovanjem.

ZAKLJUČEK

Izobraževalno okolje se danes hitro in kompleksno spreminja. Predadolescenti se soočajo z vse večjimi izzivi, povezanimi z oblikovanjem identitete, uravnavanjem čustev, izpostavljenostjo digitalnemu svetu in družbenim pritiskom. Razširjenost družbenih omrežij, vpliv algoritmov na vsakodnevne interakcije in vsesplošna prisotnost spletnih vsebin niso spremenili le načina, kako mladi komunicirajo in se učijo, ampak tudi to, kako dojemajo sebe in druge. Te spremembe zahtevajo izobraževalne modele, ki učencem pomagajo razvijati zavedanje, razmišljanje in odpornost ter jim omogočajo, da delujejo premišljeno v medsebojno povezanih digitalnih in družbenih okoljih.

V tem kontekstu izobraževalni pristop ASAP usmerjajo naslednja teoretična izhodišča: vidik življenja v onlife svetu, ki gradi na povezanosti sodobnih digitalnih in fizičnih resničnosti, metakognicija, ki poudarja zavedanje in uravnavanje lastnega mišljenja ter izkustveno učenje, ki izpostavlja aktivno oblikovanje znanja skozi delovanje in razmislek. Skupaj ta izhodišča ustvarjajo okvir za razumevanje prepletanja kognitivnih, čustvenih in družbenih procesov v vsakdanjem življenju.

Ta načela se v praksi udejanjajo skozi metodološke temelje, ki usmerjajo načrtovanje in izvedbo vzgojno-izobraževalnega procesa. Metoda preprečevanja, metoda refleksije in razgovora, metoda sodelovanja in metoda animacije učiteljem ponujajo konkretne poti za spodbujanje dobrega počutja, kritičnega zavedanja in sodelovalne vključenosti. Vloga učitelja, ki jo podpirajo temeljne vrednote, kot so osredotočenost na posameznika, vključenost, neobsojanje, empatija, pristnost, odgovornost in kritična radovednost, je ustvarjati varno in vključujoče okolje, kjer je možen dialog in v katerem se lahko učenje smiselno razvija.

Prehod iz teorije v prakso se v okviru pristopa ASAP udejanja skozi izobraževalni program, ki razvija osebne, družbene, učne in digitalne kompetence, skladne z evropskimi okviri, kar zagotavlja jasnost in prenosljivost. Njegove učne enote ponujajo strukturirane, a prilagodljive tematske poti, ki povezujejo refleksijo s sodelovanjem ter zavedanje z delovanjem. Na ta način program ASAP predstavlja praktičen, skladen in kontekstu prilagojen način podpore predadolescentom v medsebojno povezanem svetu.

Celostno gledano program ASAP spodbuja sistemski pristop k vzgoji in izobraževanju, ki premošča vrzel med digitalno pismenostjo in osebno rastjo. Z združevanjem izkušenj, refleksije in sodelovanja pomaga učencem povezovati znanje z delovanjem ter samozavedanje z odgovornostjo. Ta okvir pomaga učiteljem pri opolnomočenju predadolescentov, da razvijejo kritičen, empatičen in etičen odnos do sebe in drugih ter digitalnega okolja, v katerem živijo.

VIRI IN LITERATURA

Dewey, J. (1971). *Experience and education*. Collier Books. (Izvirnik objavljen 1938).

Svet Evropske unije (2018). *Priporočilo Sveta z dne 22. maja 2018 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (2018/C 189/01)*. Uradni list Evropske unije, C 189, 1–13. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX%3A32018H0604%2801%29>

Evropska komisija (EK). (2019). *Key competences for lifelong learning*. Urad za publikacije Evropske unije. <https://data.europa.eu/doi/10.2766/569540>.

Evropska komisija (EK). (2020). *LifeComp: The European framework for personal, social and learning-to-learn key competence (EUR 30246 EN, JRC120911)*. Urad za publikacije Evropske unije. <https://doi.org/10.2760/302967>

Evropska komisija (EK). (2022). *DigComp 2.2: The digital competence framework for citizens – With new examples of knowledge, skills and attitudes (EUR 31006 EN, JRC128415)*. Urad za publikacije Evropske unije. <https://doi.org/10.2760/115376>

Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry. *American Psychologist*, 34(10), 906–911. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.34.10.906>

Floris, F. (2018). *L'animazione socio-educativa: Teoria, metodi e strumenti per l'intervento educativo*. Carocci Faber.

Floridi, L. (Ed.). (2015). *The onlife manifesto: Being human in a hyperconnected era*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-04093-6>

Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice Hall.

Moon, J. A. (1999). *Reflection in learning and professional development: Theory and practice*. RoutledgeFalmer.

Moon, J. A. (2004). *A handbook of reflective and experiential learning: Theory and practice*. RoutledgeFalmer.

Pollo, A. (2002). *Animazione culturale e formazione: L'esperienza dell'animazione nei processi educativi*. LAS.

www.socialmediakids.eu

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ASAP